

ОСОБЕННОСТИ ПОЛИТИКО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ КОРИДОРОВ

Азимов Хазраткул Музаффарович

Соискатель Ташкентского государственного Университета Востоковедения

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18348593>

Политико-правовое регулирование международных транспортных коридоров занимает ключевое место в современной системе международных отношений и оно формирует институциональную среду, определяющую степень предсказуемости, безопасности и экономической эффективности межгосударственного транзита. По мере усложнения глобальных логистических цепочек [1] транспортные коридоры превратились в политико-правовые конструкции, которые требуют согласованности норм международного права, региональных соглашений, национальных стратегий развития и межправительственных механизмов координации.

Важной особенностью политико-правового регулирования является то, что международные транспортные коридоры обычно развиваются в рамках многоуровневой нормативной архитектуры. Первый уровень образуют универсальные правовые акты, прежде всего международные конвенции системы ООН, среди которых Конвенция о международных смешанных перевозках грузов [2], Конвенция МДП (TIR) [3], Конвенция об унификации некоторых правил международных воздушных перевозок [4]. Второй уровень составляют региональные механизмы, в том числе TRASECA, соглашения ШОС, СНГ, которые определяют правила транзита в пределах конкретных макрорегионов. Третий уровень - это национальное законодательство государств-участников, регулирующее тарифную политику, стандарты безопасности, цифровизацию транспортных процессов, доступ иностранных грузоотправителей и операторов. Взаимодействие всех этих уровней создаёт уникальный нормативный режим, где необходимость унификации неизбежно сочетается с суверенными интересами.

Особое значение имеет политический аспект регулирования, так как транспортные коридоры функционируют не в абстрактном географическом пространстве, а в конкретной политической среде, характеризующейся конкуренцией государств, влиянием внешних акторов и неодинаковым уровнем доверия между странами. Например, инициативы Китая по развитию ОПОП формируют собственный нормативный контур, в рамках которого механизмы инвестиционного арбитража, двусторонние транспортные меморандумы постепенно трансформируют международную среду. Аналогично ЕС продвигает принципы «устойчивой и справедливой логистики», привязывая финансирование инфраструктуры к экологическим и техническим требованиям. В этом контексте правовое регулирование коридоров является одновременно и инструментом политического влияния.

Важной тенденцией последних лет стало стремление государств к цифровизации нормативной среды транспортных коридоров. Механизмы «единого окна», электронные накладные, автоматизированный обмен таможенной информацией, смарт-контракты и распределённые реестры (blockchain) внедряются как элементы повышения доверия

между государствами. С научной точки зрения, это позволяет рассматривать политико-правовую систему транспортных коридоров как цифровую экосистему, соединяющую правовые нормы, алгоритмические процедуры и межгосударственные соглашения.

Функциональная природа международных транспортных коридоров отражает их многоплановое назначение и роль в современной системе международных перевозок. Прежде всего, выделяется транспортная функция, отражающая способность коридора обеспечивать современный стандарт перевозок, основанный на концепциях «door-to-door» и «just-in-time» [5]. В требованиях Европейского соглашения AGTC прямо фиксируется необходимость высокотехнологичных решений в области комбинированных перевозок, оптимизации пограничных процедур и сокращения временных издержек. Важное место занимает экономическая функция, которая выражается в стимулировании развития транспортного сектора и смежных отраслей, создании новых рабочих мест и формировании благоприятных условий для расширения межрегионального товарооборота. Существенной является военно-стратегическая функция, подразумевающая возможность использования МТК не только в целях экономической мобильности, но и для решения задач обороны государств. Отдельного внимания заслуживает геополитическая функция. В научных трудах она трактуется как способность транспортных коридоров обеспечивать территориальную связанность государства, формировать новые пространственные оси взаимодействия и укреплять позиции стран в системе международных отношений [6].

Международные транспортные коридоры подразделяются на два вида [7]: МТК в узком значении. Это маршруты, официально закреплённые международно-правовыми актами, имеющими обязательный характер - конвенциями, многосторонними соглашениями или международными обычаями. В их основе лежат конкретные юридические нормы, детально регулирующие вопросы транзита, инфраструктуры, тарифов, безопасности и взаимодействия компетентных органов. Примерами являются Коридор «Север - Юг», основанный на межгосударственном соглашении 2000 года; Евразийские морские маршруты (например, путь через Суэцкий канал), правовой режим которых формировался на основе международных обычаев и последующих договоров [8]. Такие коридоры обладают высокой степенью институциональной структурированности и функционируют в соответствии с чётко установленными юридическими правилами.

МТК в широком значении. В эту категорию входят транспортные маршруты, имеющие международное значение, но опирающиеся не на жёсткие конвенционные нормы, а на документы «мягкого права» (soft law): декларации, резолюции, рамочные программы, рекомендации международных организаций. Такой статус характерен, например, для сети панъевропейских транспортных коридоров, определённых в Критских резолюциях 1994 года [9]. Эти коридоры обеспечивают международную связанность, однако степень их правовой обязательности ниже, а механизмы реализации зависят от политической воли государств и координации на межведомственном уровне.

Правовой режим международных транспортных коридоров представляет собой комплекс норм и процедур, регулирующих статус, принципы функционирования и порядок использования транспортных маршрутов, соединяющих территории двух и более государств. В современных условиях, когда транспортные коммуникации становятся одним из ключевых инструментов глобальной экономической интеграции, анализ

правового режима МТК приобретает фундаментальное значение для исследования международных экономических процессов.

Национально-правовой режим МТК охватывает те участки маршрута, которые проходят внутри конкретного государства и непосредственно подпадают под его юрисдикцию. В рамках суверенного регулирования государство обладает полномочиями определять режим использования транспортной инфраструктуры, устанавливать правила транзита, тарифы, административные процедуры, погранично-таможенные требования и другие нормативные параметры. Несмотря на то, что национальные участки маршрутов могут иметь международное значение, правовой порядок их использования определяется именно внутренним законодательством. Это характерно для коридоров, которые относятся к категории МТК в широком понимании, когда международное закрепление маршрута отсутствует или носит рамочный характер. Практика функционирования крупных национальных коридоров демонстрирует, что государства используют национально-правовой режим как инструмент защиты своих стратегических интересов, особенно в контексте изменения геополитической обстановки. В подобных случаях нормы внутреннего права могут корректироваться с учётом национальной безопасности, экономических приоритетов, политических обязательств и международной конъюнктуры. Ключевая проблема национально-правового режима заключается в том, что отсутствие единых норм на международном уровне ведёт к фрагментации условий использования МТК. Каждое государство определяет правила самостоятельно, что создаёт коллизии, снижает предсказуемость и может осложнять движение грузов на всём протяжении коридора.

Международно-правовой режим основан на принципах свободы судоходства, равного и недискриминационного доступа к транспортной инфраструктуре, свободы транзита и соблюдения обязательств, закреплённых в международных договорах. Такой режим характерен для МТК в узком значении, когда маршрут и порядок его функционирования определены в юридически обязательных актах — многосторонних конвенциях, специальных соглашениях или международных обычаях.

К наиболее известным примерам относятся Международный транспортный коридор "Север - Юг", режим которого закреплён в межгосударственном соглашении 2000 года и предусматривает единые требования к транзиту, инфраструктуре и процедурам пересечения границ; транзитные нормы ВТО, которые закрепляют обязательства государств по обеспечению свободы передвижения товаров по территории. В отличие от национально-правового режима, международно-правовой обеспечивает единообразие условий использования МТК, предсказуемость процедур, согласованность технических стандартов, снижение барьеров и повышение эффективности транспортных цепочек.

Международные договоры детализируют обязательства государств-участников, включая: обеспечение работы МТК по установленному маршруту; поддержание инфраструктуры в соответствии с техническими стандартами; гарантирование условий международного транзита; предоставление многоразовых виз транспортному персоналу; согласование тарифов и таможенных процедур; устранение административных барьеров.

Современное развитие международных транспортных коридоров показывает, что правовой режим МТК не может рассматриваться исключительно как совокупность технических и организационных норм. По своей сути он является многоуровневым институциональным механизмом, обеспечивающим баланс интересов между

национальным суверенитетом, международными обязательствами и глобальными логистическими потребностями.

Практика показывает, что ни один МТК не функционирует в условиях абсолютно чистого правового режима. Даже маршруты, формально регулируемые международными соглашениями, требуют адаптации к правовым системам отдельных государств, что порождает своеобразный «двойной режим» регулирования. Для Центральной Азии это особенно важно, поскольку большинство коридоров региона (ТРАСЕКА, Север–Юг, Средний коридор, Трансафганские маршруты) функционируют на стыке этих двух правовых систем. Во-вторых, анализ существующих механизмов регулирования МТК позволяет сделать вывод о том, что эффективность коридора зависит не столько от наличия международного соглашения, сколько от институциональной зрелости участвующих государств. Например, наличие международного договора не гарантирует работоспособности маршрута, если страны не обеспечивают необходимый уровень технической совместимости, транспортной безопасности, развития пограничной инфраструктуры и цифровизации процедур. В-третьих, следует подчеркнуть, что правовой режим МТК становится инструментом геоэкономического позиционирования государства. Это особенно ярко проявляется в Центральной Азии, где каждая страна стремится занять стратегически выгодное место в системе региональных и межконтинентальных транзитных потоков. Для Узбекистана деятельность по развитию международных транспортных коридоров является не просто экономическим проектом, а механизмом обеспечения долгосрочной внешнеполитической устойчивости. От региона, находящегося в окружении крупных держав и лишённого выхода к морю, требуется более гибкая и многовекторная стратегия использования международных норм транзита, что предполагает постоянное совершенствование национального нормативного регулирования.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. H.Ahmed. D.Sarwar.R. Khandan. Supply Chain Complexity and Its Impact on Knowledge Transfer: Incorporating Sustainable Supply Chain Practices in Food Supply Chain Networks. Logistics 2024, 8(1), 5; <https://doi.org/10.3390/logistics8010005>
2. Конференция Организации Объединенных Наций по Конвенции о международных смешанных перевозках состоявшаяся в Женеве с 12 по 30 ноября 1979 года (первая часть сессии) и с 8 по 24 мая 1980 года (возобновленная сессия). https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pdf/goods.pdf
3. Конвенция МДП */, 1975 Г. https://unece.org/fileadmin/DAM/tir/handbook/russian/newtirhand/TIR-6Rev10RU_Convention.pdf. Таможенная Конвенция О международной перевозке грузов с применением книжки (МДП). <https://lex.uz/docs/2747605>.
4. Варшавская конвенция 1929 года Об унификации некоторых правил, касающихся международных воздушных перевозок (Гамбургские правила). <https://lex.uz/docs/2643480>.
5. Э.Муртазина.Э.Фахрутдинова. logistics and supply chain management. Учебное пособие. Казань Издательство КНИТУ. 2013. В.Понов. Как осуществляется доставка от двери до двери.27.09.2013. <https://chinalogist.ru/book/articles/obzory/kak->

- [osushchestvlyatsya-dostavka-ot-dveri-do-dveri](#). Транспорт «от двери до двери» – преимущества и ограничения. <https://adar.pl/ru/blog/>
6. Г.Семечкин. Роль транспортных коридоров в современной мировой политике. <https://apni.ru/article/9784-rol-mtk-v-sisteme-obespecheniya-nacionalnoj-bezopasnosti-rf>. 10. июль 2024 г.
 7. Логистика: учеб. пособие / под ред. Б. А. Аникина. М.: Инфра-М, 1997. С. 7.
 8. Европейское соглашение о важнейших линиях международных комбинированных перевозок и соответствующих объектах. Женева, 1 февр. 1991 г. // СПС «Консультант Плюс».
 9. Декларация Первой международной евроазиатской конференции по транспорту. Санкт-Петербург, 1998 г. // СПС «Консультант Плюс».